

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шуккур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro‘g‘risida”gi PQ-4865-son Qarorida “Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g‘oyalarning jahon tamaddunida tutgan o‘rnini hamda o‘sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug‘ shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ‘ib etish...” lozimligi alohida ta’kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta’sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg‘or texnologiyalari, nazariy g‘oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g‘oyalarni jahonda targ‘ib qilish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta’sis etildi.

“Alisher Navoiy” deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o‘rni va adabiy ta’sir masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilarni o‘z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева “О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои” особо отмечается “огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя...”.

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале “Алишер Навои” отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OG’AHIY G’AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O’RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G’AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G’OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O’ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILY
O’QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G’AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

ILM, OLAM VA OLIM

Maqsud ASADOV,
O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori
instituti direktori o‘rinbosari,
filologiya fanlari doktori, professor

ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI

For citation: Maqsud Asadov. LITERARY TOURISM – THE FOUNDATION OF ETERNAL TOURISM. *Alisher Navoi. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 26-30.*

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933691>

ANNOTATSIYA

Maqolada turizmning, xususan, adabiy turizmning O‘zbekiston madaniy hayotidagi o‘rni va ahamiyati yoritilgan. Muallif turizmning inson ma‘naviyati va jismoniy kamolotiga ta‘siri, uning iqtisodiy rivojlanishdagi roli hamda adabiy merosimizni keng targ‘ib qilishdagi imkoniyatlarini tahlil qiladi. Shuningdek, Alisher Navoiy siymosiga bag‘ishlangan haykaltaroshlik namunalari misolida adabiy turizmning estetik va ma‘naviy jihatlari ochib berilgan. Maqolada Qo‘qon, Xorazm, Buxoro adabiy muhitlari va baxshichilik maktablari adabiy turizm uchun boy manba sifatida baholangan. Adabiy turizmni ekoturizm va ziyorat turizmi bilan uyg‘un holda rivojlantirish takliflari ham ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: adabiy turizm, O‘zbekiston, madaniy meros, Alisher Navoiy, haykaltaroshlik, adabiy muhit, baxshichilik.

Мақсуд АСАДОВ,
Заместитель директора Института узбекского
языка, литературы и фольклора АН РУз,
доктор филологических наук, профессор

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТУРИЗМ – ОСНОВА ВЕЧНОГО ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается роль туризма, в частности литературного туризма, в культурной жизни Узбекистана. Автор анализирует влияние туризма на духовное и физическое развитие человека, его значение для экономического роста, а также возможности популяризации литературного наследия страны. На примере памятников, посвящённых Алишеру Навои, раскрываются эстетические и духовные аспекты литературного туризма. Кроме того, описываются литературные центры Коканда, Хорезма и Бухары, а также школы бахшичества как богатый источник для развития этого направления. В работе выдвигаются предложения по гармоничному сочетанию литературного, эко- и паломнического туризма.

Ключевые слова: литературный туризм, Узбекистан, культурное наследие, Алишер Навои, скульптура, литературная среда, бахшичество.

Maqsud ASADOV,
Deputy Director of the Institute of Uzbek
Language, Literature and Folklore, Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Philology, Professor

LITERARY TOURISM – THE FOUNDATION OF ETERNAL TOURISM

ANNOTATION

The article explores the role of tourism, particularly literary tourism, in the cultural life of Uzbekistan. The author examines tourism's impact on both the spiritual and physical development of individuals, its significance for economic growth, and its potential for promoting the nation's literary heritage. Using monuments dedicated to Alisher Navoi as examples, the paper highlights the aesthetic and spiritual dimensions of literary tourism. The article also emphasizes the importance of Kokand, Khorezm, and Bukhara literary circles, as well as the tradition of bakhshi epic singers, as rich sources for developing this sector. Proposals are made to integrate literary tourism with eco-tourism and pilgrimage tourism in a holistic approach.

Key words: literary tourism, Uzbekistan, cultural heritage, Alisher Navoi, sculpture, literary environment, bakhshi tradition.

Bugun O'zbekistonning jahon sivilizatsiyasiga integratsiyalashuv jarayoni har qachongidanda kuchayib, turli xalq, millat va davlatlar bilan ijtimoiy-iqtisodiy hamda madaniy aloqalar yanada mustahkamlanib bormoqda. Bu jarayonda, shubhasiz, turizmning birlashtiruvchi, o'zaro do'stlik, birodarlik ruhini kamol toptiruvchi jihatini aslo unutmash lozim. Asrlar davomida shakllanib, dunyo tamadduni tarixida muhim o'rin egallagan ma'naviy qadriyatlar, go'zal va so'lim go'shalarga intilish, ularni jonli tarzda ko'rish ishtiyoqi insoniyatga aslo begona emas. Buyuk mu- tafakkir va shoir Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" asarida safar xususida shunday yozadi: "Safar mahjur (yiroq, ayrilgan)larini matlub (maqsad, murod)ig'a yetkaruvchi va mahrumlarini murod uyig'a kivurguvchi va xomlarni pishirguvchi va taomlarni singurguvchi. Olam g'aroyibidin bahra yetkamguvchi va ofarinish(yaratish, vujudga kelish) g'aroyib (ajoyib, hayron bo'ladigan)ig'a it- tilo(xabardorlik, ogohlik) berguvchi"... Demak, safar yoki turizm inson kamoloti, ya'ni uning ham jismoniy, ham ma'nau barkamolligiga xizmat qilishi tabiiy.

Turizm o'z tabiatiga ko'ra, tashqi va ichki turizmga ajratilib tasnif qilinishi ma'lum. Har ikki holatda ham insonda hayotga muhabbat, nekbin kayfiyat uyg'onib, tabiat ajoyibotlari bilan yaqindan tanishishga imkon ochiladi. Qolaversa, turizm rivoji mamlakat taraqqiyoti, ya'ni uning moddiy manfaatlari, iqtisodiy yuksalishi uchun ahamiyatlidir. "O'zbekiston-2030 strategiyasi"da O'zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish chora-tadbirlari doirasida xorijiy turistlar sonini 15 millionga, ichki sayyohlar sonini 25 millionga, ziyorat turizmi bo'yicha keladigan turistlar sonini 3 million nafarga oshirish; xususiy investitsiyalarni jalb qilish hisobiga respublikada 30 ta yirik turizm klasterlarini tashkil etish; mehmon o'rinlari sonini kamida 2 barobarga oshirish; tog'li hududlarda 25 ta dor yo'llari qurish, turizm mahallalari sonini 175 taga yetkazish; "Ko'hna tarix durdonalari" milliy dasturini ishlab chiqish hamda uning doirasida madaniy meros obyektini restavratsiya qilish, yodgorliklarda "ochiq osmon muzey"larini tashkil etish; mamlakatimiz miqyosida shaharlararo avtobus qatnovini ta'minlaydigan kompaniyalarni tashkil etishni yanada rag'batlantirish kabi bir qator masalalarning alohida belgilanishi bejiz emas. Buning zamirida hukumatimizning yurt ravnaqi, xalq farovonligini ta'minlash bilan bog'liq ezgu maqsadlari yotibdi.

Ayni paytda turizmning bir necha ko'rinishlari shakllanib, jamiyat hayotiga chuqurroq kirib bormoqda. Jumladan, ziyorat turizmi, ekoturizm qatoridan adabiy turizm atamasi ham muqim joy

egallamoqda. Adabiyot azaldan ko'ngil obodligi, ruh munavvarligining yorqin timsoli bo'lib kelgan. Millat ma'naviy qiyofasining jonli ifodasi, eng avvalo, uning so'z san'atida, adabiyotida aks etadi. Turli xalqlarning qiziqishlari, hayotiy intilishlari, e'tiqodi borasida muayyan xulosalarga kelish uchun ularning san'ati va adabiyotini bilish, o'rganish talab etiladi. Shu ma'noda, adabiy turizm o'z mohiyatidan kelib chiqib, quyidagi vazifalarni hal etishi lozim:

- san'at, madaniyat va ma'naviyat mushtarakligini ta'minlash;
- sayohat, ziyorat va ekoturizm o'rtasida muhim bog'lovchilik vazifasini bajarish;
- xalqimizning ma'naviy qadriyatlariga, buyuk tarixiga bo'lgan qiziqishlarni yanada orttirib, yurtimizga sayyohlar oqimini ko'paytirish;
- "o'zbek", "O'zbekiston", "o'zbek xalqi" nomini butun dunyoning ziyoli qatlami vakillari orasiga olib kirish va vatanimiz madaniyatini keng targ'ib hamda tashviq qilish.

O'zbekiston - bir necha adabiy maktablarga beshik bo'lgan betakror o'lka. Qo'qon adabiy muhiti, Xorazm adabiy muhiti, Buxoro adabiy muhiti nomlari bilan shuhrat qozongan ma'naviy va ma'rifiy yuksalishlarning o'ziga xos o'rni hozirga qadar jahon ilm-fanining muhim tadqiqot obyektlari bo'lib kelmoqda. Bugungi kun- da 200 jildlik "O'zbek adabiyoti durdonalari", 100 jilddan iborat "O'zbek xalq ijodi yodgorliklari", ko'p jildlik "Qoraqalpoq adabiyoti durdonalari" kitoblarining nashr etilayotgani, ulug' ajdodimiz hayoti, faoliyati va adabiy merosiga bag'ishlangan 30 jildlik "Istiqlol davri navoiyshunosligi" to'plami, 4 jildlik "Alisher Navoiy ensiklopediyasi"ning chop qilingani ham adabiy merosimiz miqyosining kengligi- ni ko'rsatib turibdi. Yurtimizda bir necha baxshichilik maktablari shakllanib, so'z qudratining sehr-u jozibasini o'z san'atlari bilan namoyish etib kelishgan. Surxon- daryo-Qashqadaryo, Xorazm baxshilarining o'ziga xos ijro mahorati ular orasida ovoz xususiyatlari, improvizatsiyaning jo'shqin va qiziqarliligi bilan ajralib turgan. Aytish o'rinliki, hozir O'zbekiston Fanlar akademiyasi O'zbek tili, adabiyoti va folklori institutida Markaziy Osiyoda yagona sanalgan Folklor arxivi mavjud. Unda 3000 ga yaqin birlikdagi nomoddiy-madaniy meros namunalari, xalq og'zaki ijodi durdonalari, jumladan, baxshilar bisotidan yozib olingan dostonlar ham saqlanadi. Shubhasiz, bular adabiy turizm rivoji uchun muhim manba vazifasini o'tashi aniq. Adabiy turizm taraqqiyotida, jumladan, yana quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiqdir:

- Qo'qon, Xorazm, Buxoro adabiy muhiti so'z san'ati va madaniy boyliklari bilan yaqindan tanishish imkonini beruvchi sayohat dasturlarini ishlab chiqish;
- O'zbekiston adabiy merosi haqida yorqin tasavvur beruvchi videoroliklar tayyorlash, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot va tashviqot ishlarini kuchaytirish;
- adabiy festivallar, adabiyot kunlari va adabiyot kechalarini tashkil etish;
- "adabiy turizm.uz" elektron platformasini ishga tushirish va mobil ilovasini yaratish;
- ziyorat turizmi, ekoturizm va adabiy turizmni bir-biridan ajratmagan holda yax- lit, bir butunlikda sayohat rejalarini shakllantirish;
- adabiy turizm, uning tamoyillari, o'ziga xosligi va ahamiyatini ochib beruvchi ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish lozim.

Biz o'tmishda yashab ijod qilgan buyuk shoir-u adiblarimiz, ijod ahli bilan har tomonlama faxr-iftixor tuysak, to'la arziydi. Ularning sarxayli, millatimiz ma'naviyatining porloq quyoshi, shubhasiz, Alisher Navoiydir. Mamlakatimizdagi ko'plab kutubxona va qo'lyozma fondlarida ulug' so'z san'atkorining qo'lyozma, toshbosma asarlari ham saqlanadiki, bu sayyohlarda qiziqish-u ishtiyoqning ortishiga sabab bo'lishi turgan gap. Navoiy siymosi badiiy adabiyot, teatr, kino, rassomchilik va haykaltaroshlik san'atiga ham ko'chib, chinakam mahobat kasb etgan. Ko'rinadiki, adabiy turizm faqat adabiyot chegarasida qoladigan tushuncha emas, uni kengaytirish, jonlantirish va unga qanday munosabatda bo'lish bu endi o'zimizga bog'liq masala. Masalan, haykaltaroshlik yo'nalishida yaratilgan Alisher Navoiy siymosiga e'tibor qilish ham adabiy turizm borasidagi qarashlarimizni yanada aniqlashtiradi.

Alisher Navoiy haykallari va haykaltaroshlik

Haykaltaroshlik san'atida buyuk mutafakkir va shoir Alisher Navoiyning jonli qiyofasini yaratish borasida e'tirofqa loyiq ishlar qilingan. Shunday haykallardan biri va eng muhtashami poytaxtdagi Milliy bog'da o'rnatilgan(1991-yil). Ushbu haykal mualliflari samarqandlik

haykaltaroshlar Enulla Aliyev, Nodir Bandeladze, Vasiliy Gegcharevlardir. Bu ulkan san'at asari sharqona uslubda, bronzadan ishlangan bo'lib, Milliy bog'ning eng ko'rkam va baland qismiga joylashtirilgan. Mazkur yodgorlik bilan haykaltaroshlar o'zbek haykaltaroshligi san'atiga o'ziga xos yangilik - me'moriy -haykaltaroshlik majmuasini olib kirdilar. San'at asarida buyuk mutafakkir va shoirning fozillik alomatlari o'z ifodasini topgan. Ramziy ma'noda barpo etilgan gumbaz esa Alisher Navoiyning mahobatli qiyofasini yanada buyuk- lashtirgan. Haykal mohirona uslubda, yaxlitlik yo'nalishida bajarilgan, ya'ni mayda bo'laklarga nisbatan kamroq e'tibor qaratilgan. Faqatgina ko'krak va yuz qismida hamda liboslar burmalaridagina ayrim detallar biroz maydaroq ishlanganki, ular orqali mualliflar buyuk mutafakkir shoirdagi keksalik alomatlarini yorqin tarzda ochib berishga harakat qilishgan. Uzoq masofadan turib ulug' shoirdagi keksalik alomatlarini hassa vositasida ham idrok etish mumkin. Haykalga yaqinlashgan sari hassadagi bu xususiyatlar ikkinchi darajaga o'tib, shoirning ma'noli chehrasi, ulug'vor qiyofasi ko'zga yaqqol tashlana boshlaydi. Ko'shk tipidagi me'moriy majmuadan odamlar oldiga peshvoz chiqib kelayotgan Nizomiddin Mir Alisher Navoiy gavdalanirilib, ko'shkning gumbaz ostiga mutafakkir shoirning bashariyatga qarata aytgan do'stlikdan qudratli kuch yo'q ma'nosini ifodalagan hikmatli so'zlari turli tillarda o'yib yozilgan:

Olam ahli bilingizkim, ish emas dushmanlig',

Yor o'lung bir-biringizgakim, erur yorlig' ish...

Haykaltaroshlik sohasida Alisher Navoiy obrazini yaratish o'ziga xos san'at darajasiga ko'tarilgan, desak aslo xato bo'lmaydi. Yurtimizning ko'plab sha-harlarida ulug' shoirga qo'yilgan haykallar fikrimizning yorqin isbotidir. Jumladan, Chirchiq shahridagi Alisher Navoiy haykali(1991-yil) A.Rahmatullayev va L.Rabi- chevlarning yorqin ijod mahsuli sifatida e'tirof etiladi. 2001-yilda Navoiy shahri markazida ulug' shoirning 560 yilligi munosabati bilan A.Rahmatullayev va P.Podosinnikov tomonidan yaratilgan 9 metrlik haykalning o'rnatilishi ham tarixiy hodisalardan biri bo'ldi.

Haykaltaroshlikning mahobatli turida sermahsul asarlar yaratgan ijodkorlar orasi- da akademik, O'zbekiston xalq rassomi, haykaltarosh Ilhom Jabborov va O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, Bobur nomidagi xalqaro mukofot sohibi, O'zbekiston Badiiy akademiyasi a'zosi Ravshan (Jaloliddin) Mirtojdiyevlarning alohida o'rni bor. Ular tomonidan yaratilgan yodgorliklarni mamlakatimizning aksariyat viloyat va shaharlarida uchratish mumkin. Jumladan, 2016-yili Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti tashkil etilib, uning hovlisida I.Jabborov tomonidan yaratilgan Alisher Navoiyning mahobatli haykali o'rnatildi (5 metr, gips).

Haykaltarosh X.Husnuddinxo'jayev ijodining yorqin namunasi bo'lgan Sa-marqand shahridagi "Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy" haykali ham alohida tahsinga loyiq. Bu muhtasham yodgorlik V.Lunev va M.Bulatov rahbarligidagi bir guruh me'morlarning o'zaro maslahatlashuvi, ijodiy hamkorligida yaratilgan. Haykal ikki qardosh xalq: o'zbek va tojik xalqining azaliy do'stlik va birodarligi timsolidir. Alisher Navoiy haykallarining aksariyati bronzadan ishlangan bo'lsa, Sa-marqanddagi haykal qizil granit toshdan yasalgani bilan boshqalaridan farqlanadi. Haykaltaroshlikda granit toshi bilan ishlash anchagina mashaqqatli mehnat talab qilishini ham aytib o'tish joiz, albatta.

Haykaltaroshlikda Alisher Navoiyning mo'jaz qiyofasini yaratish, shuningdek, o'ziga xos san'at ansamblini tiklash borasida ham bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan. Jumladan, P.Chelishchev yaratgan "Alisher Navoiy" (1961 - 1964, gips) byusti va Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida(1960-yillarda) o'rnatilgan Alisher Navoiy monumenti haykaltaroshlik san'atining go'zal namunalari sanaladi.

Darhaqiqat, O'zbekiston haykaltaroshlari juda ko'p marta Alisher Navoiy siymosiga murojaat etishgan, ular orasida, jumladan, A.Shaymurodov yaratgan obrazlar ham alohida ahamiyatlidir. Ya'ni haykaltarosh asosan ulug' shoir ma'naviy olamini yoritishga intiladiki, uning har bir ishida komil shaxs siymosi bosqichma-bosqich sayqallanib borgan. Bular orasida, atoqli olim Hamid Sulaymon tav-siyasiga ko'ra, mashhur musavvir Mahmud Muzahhib asari asosida ishlangan haykal, ayniqsa, diqqatga sazovordir. A.Shaymurodov Alisher Navoiyning mo'jaz kitobat san'atida tasvirlangan qiyofasini haykaltaroshlikdagi qulaylik - plastik xususiyatlar (nur-soya, hajm va b.) yordamida

muvaffaqiyatli gavdalantira olgan. Haykal Moskvadagi nufuzli ko‘rgazmada kumush medal bilan taqdirlangan. Haykalda buyuk mutafakkirning siyrati mohirona talqin etilgan, ayniqsa, yuz tuzilishining nuroniyligi, qosh-ko‘zlarining ma’noli ifodasi haykaltarosh tomonidan o‘ta ta’sirli tarzda ishlangan. Shubhasiz, mazkur san’at asari Alisher Navoiy dahosini haykaltaroshlikka ko‘chirish borasida erishilgan eng muhim yutuqlardan biridir. Haykaltaroshning 1960-yillarda yaratilgan “Alisher Navoiy” (2 ta: SamDU va Alisher Navoiy nomidagi Davlat adabiyot muzeyi, marmar) haykallari ham realistik yo‘nalishning milliy namunalaridan sanaladi.

Demak, ulug‘ shoir haykallari bilan tanishtirish asnosida uning adabiy, ilmiy merosi, faoliyati haqida sayohatchilarga atroflicha ma’lumot berish ham adabiy turizm sohasi rivojida katta ahamiyat kasb etadi. Bu birgina misol, xolos. Adabiy turizm sayohat madaniyatini to‘la-to‘kis qamrab olgan abadiy turizm bo‘lishi, mil-latning millat sifatidagi mavqeyini olamga ko‘z-ko‘z qilishda yetakchi rol o‘ynashi va mamlakat taraqqiyotiga katta hissa qo‘shishi shubhasizdir.

Ushbu maqola “Ma’rifat” gazetasining 2025-yil 31-avgust, 32(9565)-sonidan olindi.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000